

CHORVACHILIKDA PROBIOTIKLARNING RO‘LI

Mavlanov Sobirjon Ibodullayevich

Veterinariya fanlari doktori,

Muxitdinova Nozimaxon Faxriddin qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali magistranti.

Annotatsiya Mazkur maqolada bugungi kunda chorvachilikda qishloq xo'jaligi hayvonlarini sog'ligini ta'minlash va ulardan ekologik toza mahsulotlar yetishtirish va ishlab chiqarishda probiotiklarning ahamiyati to'g'risidagi fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: probiotiklar, chorvachilik, veterinariya, antibiotiklar, bakteriya, mikroorganizm.

Аннотация В данной статье рассмотрено значение пробиотиков в животноводстве на сегодняшний день для обеспечения здоровья сельскохозяйственных животных и производства и получения из них экологически чистой продукции.

Ключевые слова: пробиотики, животноводство, ветеринария, антибиотики, бактерии, микроорганизмы.

Annotation This article discusses the importance of probiotics in animal husbandry today to ensure the health of farm animals and the production and production of environmentally friendly products from them.

Key words: probiotics, animal husbandry, veterinary medicine, antibiotics, bacteria, microorganism.

Kirish. Bugungi kunda antibiotiklardan veterinariya va tibbiyotda hamda chorva hayvonlarini yetishtirish va mahsuldorligini oshirish maqsadida juda keng miqyosda foydalanib kelinmoqda, buning oqibatida turli xil bakteriyalarning antibiotiklarga chidamlilik darajasi ham ortib bormoqda. Chunki ko'p hollarda antibiotiklar bilan davolash tadbirlarining oxirigacha yetkazilmasligi oqibatida

yuzaga kelishi ilmiy jihatdan o'z isbotini topgan. Bu esa o'z navbatida mikroorganizmlarning antibiotiklarga nisbatan sezuvchanligining pasayishiga sabab bo'ladi.

Antibiotiklardan farqli ravishda, probiotiklarning ta'sir etish mexanizmi ichak mikroflorasi guruhlarini yo'qotishga emas, balki probiotik bakteriyalarning raqobatbardosh shtammlarini ichakda uzoq vaqt yashab, rivojlanishini ta'minlashdadir, ular o'z navbatida ichakdagi shartli-patogen mikroblarni ichak mikrobiotsenozi tarkibidan siqib chiqaradi va sonini kamaytiradi, ular ustidan maxsus bo'lmagan ta'sir orqali nazorat o'rnatadi. (Panin A.N) Ichakning normal mikroflorasi mikroorganizm bilan evolyutsion bog'langan salmoqli fiziologik komponentdir, uning ijobiy ta'siri faqat antogonistik samara bilan chegaralanmaydi. Ichakning normal mikroflorasi organizmning umumiy limforetikulyar immun tizimi va ichak shilliq qavatida joylashgan mahalliy immunitet, tashqi immunitet tizimi, gormonal va endokrin tizmlari bilan bog'langan ko'p tizmlarini fiziologik butunligini ta'minlaydi. Grammanfiy ichak mikroflorasiga selektiv (preparatlar bilan) ta'sir etish ichak biotsenoziga ham salbiy ta'sir etadi. Antibiotiklar ichak infeksiyalari qo'zg'atuvchilari bilan birga odatda himoya funksiyasini bajarib, potentsial patogenlar ichakda ko'plab to'planishiga qarshilik ko'rsatadigan foydali mikroblarni rivojlanishini to'xtatadi. Antibiotiklarni sistematik tarzda qo'llash virulentligi oshgan shartli-patogen mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamli populyatsiyalarini yuzaga kelishiga va protey, stafilokokk, kandidio, klostridiyalar chaqiradigan, davolanishi qiyin bo'lgan disbakteriozning rivojlanishiga olib keladi, bunday holat grammanfiy mikroorganizmlarning ichakda rivojlanishini faollashtiradi va ularning ichakda yashash davrini uzaytiradi. Davolanishi qiyin bo'lgan kasalliklar yuzaga keladi. Antibiotiklarning keyingi avlodi,tor doirada ta'sir etish mexanizmiga ega bo'lib,qo'llash usulidan qat'iy nazar ichak populyatsiyasi tarkibida esherixiyalarning laktozanegativ va kuchsiz fermentlovchi shtammlarini ko'payishiga,stafilokoklarni, achituvchi zamburug'larni protey va klebsiyellalarni paydo bo'lishiga olib keladi.Ichakning normal mikroflorasida “minus variantlar”–deb nomlanuvchi laktobatsillalar va bifidiobakteriyalarning antogonistik va ferment faolligi pasaygan

shtammalari va klonlarining soni oshadi,ular klebsiyellalar,ichak tayoqchalari,stafilokokklarning rivojlanishiga to'sqinlik qilish xususiyatlarini yo'qotadi. Antibiotiklar bilan davolangandan keyin ichak mikroflorasining tiklanishi uzoq vaqt davom etadi.Ichakni salmonellalar kollonizatsiyasiga qarshi rezistentligining pasayishi penitsillin,ampitsillin, kanamitsin, neomitsin, metronidazol, rifompitsin, kloksatsillin, amoksotsillin, doksitsillin, sefaliktsin, polimiktsin kabi antibiotiklarni og'iz orqali qo'llaganda isbotlangan.

Shunday qilib, probiotiklarni veterinariyada qo'llash, yosh mollarni ichak biotsenozini va immunitet, garmonal va ferment tizmlarini muvofiqlashtirishdan boshlab katta doiradagi muammolar bilan uyg'unlashib ketgan.

Probiotiklarga qiziqish Yevropa mamlakatlarida parrandalar orasida yuzaga kelgan salmonellyoz epizootologiyasidan keyin kuchaydi va salmonellyozni yo'qotishda Streptococcus faecium kulturasi qo'llanildi. Erishilgan samara muallifi nomi bilan "Nurmi-effekt" deb nomlandi va parrandachilikda keng yoyildi.Rossiyada salmanellyozni oldini olishda shunga o'xshash STF-1/56 kulturasi qo'llanildi.

Yevropa va AQSh davlatlarida ishlab chiqarilayotgan probiotik preparatlardan farqli ravishda Yaponiyada probiotik preparatlar industuriyasi ananasiga ko'ra Bacillus toyoi,Bacilluscagulans, clostridium butiricum, Lactobacillus srogenes kabi spora hosil qiluvchi shtammlardan foydalanishga asoslangan. Bifidoli probiotik preparatlarda Bif.bifidum, Bif.adolenskensis, Bif.longum, Bif.globosum, Bif.animalis, Bif.intantis, Bif.thermophilus kabi bifidobakteriyalar ishlatiladi. Probiotiklar tarkibida Bacillus avlodiga mansub spora hosil qiluvchi bakteriyalar- B.Iicheniformis, B.subtilis, B.coagulans, B.lentus, leykonostiklar, L.mesenteroides, L.acidilactis, L.cerevisiae, L.rammonus, pediokokklar Ped.pentosaceus, bakteroidlar Bacteroid. Amylophilus, Bacteroid. Cappilosus, Bacteroid. Ruminicola, Bacteroid ruminicola, Bacteroid. Suis, propionokislotali bakteriyalar Propionibacterium freudenreichii, Propionibacterium shermanii, streptokokklar Str.lactis, Str.intermedius (anginosus), Str.thermophilus ishlatiladi. Ushbu ma'lumotlar veterinariyada probiotiklarning sonini ko'payishi,

ularni yaratish va ishlab chiqarish muammosiga katta e'tibor ko'rsatilayotganini ko'rsatadi. Ma'lum bo'lishicha, probiotiklar tarkibiga kiruvchi laktobatsillalar va bifidobakteriyalar oshqozon-ichak shilliq qavatini tezda qoplab olish imkonini beruvchi adgeziv (yopishish, birikish) va o'sish-ko'payish xususiyatlariga ega bo'lishi zarur ekan. Bakteriyalar ho'jayralarning oshqozon va ichak yuqori bo'limlarining reaktogen ta'sirga chidamliligi ham probiotik preparatlarning yashovchanligi uchun zarur shartdir.

Adabiyotlar ma'lumotlari asosida antibiotiklar o'rnini bosuvchi probiotiklar haqidagi ma'lumotlarni keltirib amaliyotchi veterinar mutaxassislari va ilmiy ishlarini xuddi shu yo'nalishda olib borayotgan tadqiqotchilar va veterinar vrachlarning antibiotiklar o'rniga porobiotiklardan foydalanish vaqti kelganini va keljakda probiotiklar bilan davolash ishlari samaradorligini oshirish, ekologik toza chorvachilik va oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish imkoniyatlari oshishi mumkinligini, buning natijasida esa istemol qilinadigan mahsulotlarimizning antibiotiklardan holi bo'lishini va oshqozon ichak sistemasidagi mikrofloraning foydalilik xususiyatlarni oshishiga sabab bo'lishini aytib o'tmoqchimiz.

Issiq qonli hayvonlarning rezident mikroflorasi bifidiobakteriyalar, laktobatsillalar, bakteriodlar, enterokokklar va fakultativ anaerob mikroorganizmlar: esherixiyalar, salmonellalar, achitqisimon zamburug'lar kabi spora xosil qilmaydigan mutloq anoeroblardan tashkil topgan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib shuni aytish mumkinki bugungi kunda qishloq xo'jaligi hayvonlarini sog'ligini ta'minlash va ulardan ekologik toza mahsulotlar yetishtirish va ishlab chiqarishda probiotiklarning ahamiyati to'g'risidagi fikrlarimizni amaliyotdagi veterinar vrachlar uchun foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlab o'tamiz. Buning natijasi esa probiotiklarni chorvachilik va veterinariya amaliyotida qo'llash istiqbolini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Malik.I.I, Panin.A.N, Vershinina.I.Yu “Probiotiki: Teoricheskie i prakticheskiy aspektы. Jurnal. Veterinarnaya selskoxozyaystvennyx jivotnyx. №5 2006 Moskva st.58-62 2.Ispolzovanie probiotikafizbatsill pri zabolevaniyax

jeludochnokishechnogo trakta u porosyat Jurnal. Veterinarnaya selskoxozyaystvennykh jivotnykh.№5 2006 Moskva st.55-57.

3. Belkov A.S. Rasprostranenie mikrobov. Mikrobiologiya Moskva. 2012 st 123-126.izd GEOTAR-Media.

4.Belkov A.S. Mikroflora organizma cheloveka. Mikrobiologiya Moskva.2012 st.126-132.